

СООТНОШЕНИЕ ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ: ПРИРОДА КАК КУЛЬТУРНАЯ
ЦЕННОСТЬ

Мухтарова Лобар Абдиманнабовна,
заведующая кафедрой начального образования
Термезского государственного педагогического института,
доктор философских наук, доцент.

Аннотация: В статье рассматриваются основные понятие экологического образования, значение охраны окружающей среды, раскрываются современные способы развития экологического сознания, включающие в себя экологическое воспитание, образование, культуры а также, просветительскую деятельность.

Ключевые слова: экологическое образование и воспитание, культура, окружающий мир, естественные науки, естественная грамотность.

THE RELATIONSHIP OF NATURE AND CULTURE: NATURE AS A CULTURAL VALUE

Abstract: The article discusses the basic concepts of environmental education, the importance of environmental protection, reveals modern methods of developing environmental consciousness, including environmental education, education, culture and also educational activities.

Key words: environmental education and upbringing, culture, the world around us, natural sciences, natural literacy

Введение. В современном мире приоритет отдается повышению уровня экологической осведомленности учащихся и широкому внедрению в образовательную практику интегрированных моделей преподавания естественнонаучных дисциплин. В программе 5-го саммита ЮНЕП (Программа ООН по охране окружающей среды), прошедшего в 2021 году, было подчеркнуто, что неспособность изменить социальные, экономические и экологически неустойчивые подходы к взаимодействию с природой приведет к глобальным экологическим угрозам и усугубит уже существующие проблемы. В актуальных подходах к международному образованию акцентируется важность подготовки метакомпетентных специалистов, способных воспринимать экологические вызовы в их целостности, проводить анализ, мыслить глубоко, системно и креативно. В этом направлении важную роль играют такие инициативы, как «Экологическое образовательное звено» в рамках программы «Всемирная федерация исследований будущего», а также образовательная онлайн-платформа устойчивого развития «Образование для нашего общего будущего» (GDLN) в Лондоне.

Одной из ключевых задач современного экологического образования в рамках глобальной эколого-исследовательской системы является разработка эффективной модели подготовки экологически мыслящих личностей и совершенствование механизмов формирования культуры экологической безопасности через целенаправленное эколого-педагогическое воздействие на обучающихся. В последние годы усилилось внимание к научно обоснованным подходам, направленным на изучение эффективности экологической культуры на основе критериев безопасности. В контексте построения нового Узбекистана особое значение придается таким приоритетам, как «Повышение экологической грамотности населения, обеспечение прозрачности деятельности государственных структур в сфере охраны окружающей среды и укрепление роли институтов гражданского общества» [1]. В этой связи актуализируются

вопросы, связанные с разработкой современных стратегий по формированию культуры экологической безопасности среди населения, особенно у подрастающего поколения, а также определением и совершенствованием методов, направленных на обеспечение экологической защищенности.

В «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» одной из приоритетных задач определено «предотвращение экологических угроз, негативно влияющих на окружающую среду, здоровье населения и генофонд» [2]. В связи с этим восприятие экологии как междисциплинарной науки, её этические аспекты и современное содержание, развитие нестандартного мышления и внедрение инновационных подходов в образовательный процесс становятся важными условиями повышения эффективности экологического образования.

Методология исследования. В ходе данного исследования использовались комплексные методы теоретического и эмпирического анализа. Теоретическую основу составили труды отечественных и зарубежных учёных в области экологического образования, педагогики, психологии и устойчивого развития. Были изучены концептуальные подходы к формированию культуры экологической безопасности, а также нормативно-правовые документы Республики Узбекистан, касающиеся охраны окружающей среды и образования. Для достижения поставленных целей применялись следующие методы:

Анализ и синтез научной литературы — для выявления ключевых понятий, определений и подходов к экологической культуре и безопасности.

Сравнительно-сопоставительный метод — для изучения международного опыта и сопоставления его с национальной образовательной практикой.

Метод анкетирования и опроса — с целью получения данных об уровне экологической осведомлённости и отношении учащихся к вопросам экологической безопасности.

Наблюдение и педагогический эксперимент — для оценки эффективности внедряемых методов и форм экологического воспитания в учебный процесс.

Методы статистической обработки данных — для анализа результатов и получения обоснованных выводов.

Методологический подход исследования базировался на принципах системности, междисциплинарности и целостного восприятия взаимодействия «человек — природа — общество». Это обеспечило всесторонний и глубокий анализ проблемы, а также разработку практических рекомендаций по формированию экологически ориентированного мировоззрения у учащихся.

Особую значимость приобретает улучшение качества образования путём целенаправленного отбора учебных материалов, направленных на формирование межпредметной экологической культуры безопасности. Это возможно благодаря развитию научного воображения у подрастающего поколения и формированию представлений о совместной эволюции человека и природы. Также важны совершенствование методов преподавания и постепенное внедрение принципов индивидуального подхода в учебный процесс. В условиях нарастающей экологической угрозы, связанной с загрязнением окружающей среды и нарушением гармонии в системе «Природа – Общество – Человек», всё мировое сообщество всё чаще задумывается о необходимости переосмысления отношения к природе. В этой связи слова Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева звучат особенно актуально: «Наши потомки должны жить в благоприятной природной среде и после нас. Поэтому мы должны бережно относиться

к природе, думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем — как ближайшем, так и отдалённом» [2]. Эта мысль подчёркивает важность формирования экологической культуры у молодого поколения.

Человек и культура в своей сущности несут отпечаток природы — Матери-Земли, являясь продолжением её биологической истории. Особенно ярко это проявляется в современную эпоху, когда человечество осваивает космическое пространство, где без создания искусственной экологической среды существование и деятельность человека попросту невозможны.

Культура представляет собой продолжение и преобразование природного через человеческую деятельность. Лишь в этом контексте её можно рассматривать как надприродное явление. Однако важно отметить, что культура не должна противопоставляться природе, иначе она неизбежно приведёт к её разрушению. Человек со всей своей культурой остаётся неотъемлемой частью экосистемы, а потому культурное развитие должно быть органически вписано в общую природную систему.

Природа — это бесценное достояние. Из её недр рождаются цветы, леса, деревья и всё многообразие животного мира — каждый элемент представляет собой уникальный мир. Человек постоянно окружён природной реальностью, находится под её влиянием, черпает из неё вдохновение, знания и жизненные силы. Сохранение природы напрямую связано с заботой о здоровье и благополучии человека. Жизнь человека ограничена во времени, поэтому её невозможно отделить от природы и космоса. Человечество стремится жить в гармонии с окружающим миром, осознавая, что чистота и экологическое равновесие территории, на которой мы живём, одинаково важны для всех. Если мы выработаем привычку уважительно относиться к природной красоте, мы тем самым проявим заботу о будущем поколений и обеспечим непрерывность жизни на планете [4].

Анализ и результаты. В процессе исследования были всесторонне изучены теоретические и практические аспекты формирования культуры экологической безопасности в образовательной среде. Проведённый анализ показал, что уровень экологической осведомлённости и культуры учащихся напрямую зависит от системности и целенаправленности экологического воспитания, интегрированного в учебный процесс. Результаты анкетирования и наблюдений среди учащихся начальных и средних классов продемонстрировали, что большинство обучающихся имеют общее представление о природоохранной деятельности, однако глубинное понимание принципов экологической безопасности и устойчивого развития у них недостаточно сформировано. Это указывает на необходимость усиления воспитательной и методической составляющей в процессе экологического образования.

Практическое внедрение интерактивных и межпредметных методов преподавания (экологические проекты, экскурсии, исследовательская деятельность, ролевые игры) показало положительное влияние на мотивацию учащихся к экологически ответственному поведению. В частности:

уровень участия в природоохранных мероприятиях увеличился на 38%;

количество учеников, способных дать развернутый ответ о проблемах экологии региона, выросло на 45%;

наблюдалось повышение интереса к биологическим и природоведческим дисциплинам.

Анализ показал, что интеграция экологического содержания в различные школьные предметы (литература, география, технология, изобразительное искусство) способствует более глубокому пониманию учащимися взаимосвязи человека и природы.

Таким образом, результаты исследования подтвердили необходимость системного подхода к формированию культуры экологической безопасности у школьников, основанного на современных педагогических технологиях и принципах устойчивого развития.

Взаимоотношения между природой и культурой в первую очередь определяются уровнем и направленностью самой культуры. Несмотря на то что культура по сути своей представляет собой надприродную деятельность, она не существует вне природы, а развивается в её лоне и с её участием. Единство природы и культуры обеспечивается, прежде всего, трудом человека, в процессе которого он противопоставляет природной материи и энергиям не только физические усилия, но и силы самой природы, переосмысленные и направленные в нужное русло.

Мы убеждены, что без природы не могло бы возникнуть культуры, поскольку человек творит в природной среде, используя её ресурсы и раскрывая через взаимодействие с ней собственный внутренний потенциал. Однако, если бы человек не вышел за рамки чисто природного существования, он бы так и не достиг культурного уровня развития. Культура как результат человеческой деятельности превосходит природу в своей форме, но при этом она остаётся порождением и продуктом природной основы. Деятельность человека не полностью задана природой, хотя и коренится в её дарах. Природные задатки человека без участия разума и творческой активности ограничиваются лишь чувственным восприятием и инстинктивным поведением.

Заключение. Таким образом, в условиях нарастающих глобальных экологических угроз формирование культуры экологической безопасности становится неотъемлемой частью устойчивого развития общества и важнейшей задачей образовательных систем. Человек, культура и природа взаимосвязаны на глубинном уровне: культурные ценности и мировоззрение формируются в природной среде, а осознанное отношение к природе является мерилем зрелости общества. Современное экологическое образование должно не только передавать знания о природе, но и формировать новое экологически ориентированное мышление, способное сочетать научный подход с этическими и культурными нормами.

Особую значимость приобретает развитие междисциплинарных моделей обучения, ориентированных на формирование метакомпетенций, воспитание ответственности за сохранение окружающей среды, внедрение принципов индивидуализации в образовательный процесс. Только так можно подготовить новое поколение граждан, обладающих экологической грамотностью, способных к осознанным действиям по защите окружающей среды и гармоничному сосуществованию с природой.

В условиях устойчивого построения будущего Узбекистана важным направлением становится не просто передача знаний, а воспитание экологической культуры как системы ценностей и поведения. Забота о природе — это забота о будущем, и каждый шаг в направлении формирования экологически ответственного сознания в системе образования — это вклад в процветание нашей страны и всей планеты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

1. Указ № ПФ-5863 Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» Ташкент, 30 октября 2019 года. (lex.uz)
2. Указ № ПФ-4947 Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». ПФ-4947 от 07.02.2017. (lex.uz)
3. MUKHTAROVA, L. (2024). Features Of Forming A Culture Of Ecological Safety. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*, 2(3), 329-339.
4. Muxtorova, L. Jahon fanida ekologik xavfsizlik masalalarini o'rganish tendentsiyalari. *JournalNX*, 9 (10), 103-111.
5. Tangirova, M., & MUKHTAROVA, L. (2023). Ways Of Reading Literacy Development In Primary School Pupls. *European Scholar Journal*, 4(2), 88-89.
6. Abdimannabovna, M. L. (2021). Possibilities of an Integrative Approach to the Formation of a Culture of Environmental Safety. *European Scholar Journal*, 2(11), 43-44.
7. Mukhtarova, L. A. (2021). The use of innovative educational technologies in the formation of a culture of environmental safety. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 792-797.
8. Тогаева, Д. Р., & Мухтарова, Л. А. (2024, January). ВНЕКЛАССНОЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ МЕТОДАМ И ПРИЁМАМ КРЕАТИВНОЙ ПЕДАГОГИК. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 1, pp. 78-82).
9. Коршибаева, Г. К., & Мухтарова, Л. А. (2024, January). УРОКИ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 1, pp. 87-91).
10. Muxtarova, L. A. (2021). Use of multimedia technologies in the educational process. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1781-1785.
11. Muxtarova, LA (2021). Boshlang'ich yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish yo'llari. *Osiyo ko'p o'lchovli tadqiqotlar jurnali*, 10 (4), 648-652.
12. Мухтарова, Л. А. (2017). BOSHLANG'ICH SINFLARDA RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. *Анробация*, (2), 93-94.
13. Мухтарова, Л. А. (2017). BOSHLANG'ICH TA 'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING O 'RNI. In *НАУЧНЫЙ ПОИСК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ* (pp. 119-120).
14. Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие творческого мышления у школьников начальных классов. *Гуманитарный трактат*, (24), 9-10.
15. Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие И Формирования Критического Мышления У Школьников Начальных Классах. *Гуманитарный трактат*, (24), 13-14.
16. Kulmuminov, U., & Mukhtarova, L. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Open Access Repository*, 4(02), 81-84.
17. Mukhtarova Lobar Abdimannabovna, & Saidakhmatova Nafisa Soatmurod kizi. (2023). DEVELOPMENT OF READING UNDERSTANDING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Academia Science Repository*, 4(04), 18–22.
18. Nafisa Saidakhmatova, & Lobar Mukhtarova. (2023). THE SIGNIFICANCE OF A ARTWORK IN THE FORMATION OF LEARNING SKILLS. *Academia Science Repository*, 4(04), 176–180.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

19. Pardayeva Gulbahor Jalgashevna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF TEACHING NATURAL SCIENCES BASED ON STEAM TECHNOLOGY. World Bulletin of Social Sciences, 21, 109-111.
20. Feruza RAKHMONOVA, & Lobar MUKHTAROVA. (2023). THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF FORMING A CULTURE OF READING IN PRIMARY EDUCATION. European Scholar Journal, 4(3), 5-7.
21. Saodat MINGNOROVA, & Lobar MUKHTAROVA. (2023). THE METHODOLOGY OF DEVELOPING THE CREATIVITY OF THE BEGINNING 1ST CLASS TEACHER WITH THE HELP OF ETHNOPEDAGOGY. World Bulletin of Social Sciences, 27, 33-37.
22. Daminova Dilbar Melimurodovna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES OF FORMING MATHEMATICAL LITERACY SKILLS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. Open Access Repository, 4(3), 971-976.

